

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.032.26

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14946527>

Автоматизація обслуговування клієнтів: чат-боти та CRM-системи

Буй Ярослав Віталійович

Developer, Midsoft, <https://orcid.org/0009-0008-4015-0712>

Прийнято: 04.11.2024 | Опубліковано: 30.11.2024

Анотація: Досліджено автоматизацію обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів і CRM-систем як ключовий елемент цифрової трансформації бізнес-процесів. Установлено, що інтеграція штучного інтелекту в ці системи сприяє персоналізації взаємодії, скороченню часу оброблення запитів та підвищенню рівня задоволеності клієнтів. Виявлено основні технічні, організаційні та безпекові обмеження, що впливають на ефективність їх впровадження, включаючи обмежену гнучкість алгоритмів, проблеми інтеграції з корпоративними інфраструктурами та ризики кібербезпеки.

Метою дослідження є оцінювання ефективності автоматизованих систем обслуговування клієнтів та визначення проблем і перспектив їх розвитку. Використано методи системного аналізу, порівняльного підходу та прогнозного моделювання для надання оцінювання впливу інтеграції чат-ботів і CRM-систем на комунікаційні процеси.

Результати дослідження підтверджують, що впровадження автоматизованих систем знижує витрати компаній на підтримку клієнтів,

зменшує навантаження на операторів контакт-центрів і підвищує швидкість оброблення запитів. Доведено, що інтеграція прогнозної аналітики та алгоритмів самонавчання дозволяє значно покращити персоналізацію сервісу та адаптацію систем до динамічних потреб користувачів. Встановлено, що автоматизація змінює ринок праці, створюючи попит на фахівців з адміністрування та аналітики даних, водночас зменшуючи потребу в працівниках контакт-центрів.

Практична цінність дослідження полягає у формуванні рекомендацій щодо вдосконалення функціоналу чат-ботів і CRM-систем, що забезпечує підвищення рівня автоматизації сервісних процесів та безпеки оброблення персональних даних. Обґрунтовано доцільність упровадження гібридних моделей взаємодії, що поєднують автоматизацію із залученням операторів для оброблення складних запитів.

Перспективи подальших досліджень спрямовано на розроблення інтелектуальних алгоритмів, здатних аналізувати поведінкові та емоційні аспекти комунікації, вдосконалення механізмів інтеграції CRM-систем із багатоканальними платформами та оцінювання ефективності цих рішень у різних галузях.

Ключові слова: штучний інтелект, персоналізація сервісу, цифрова трансформація, прогнозна аналітика, інтеграція даних.

Customer Service Automation: Chatbots and CRM Systems

Yaroslav Bui,

Developer, Midsoft, <https://orcid.org/0009-0008-4015-0712>

Abstract: *The automation of customer service using chatbots and CRM systems as a key element of the digital transformation of business processes is investigated. It is established that integrating artificial intelligence into these systems contributes to the personalization of interaction, reducing the processing time of requests and increasing customer satisfaction. The main technical, organizational, and security limitations affecting the effectiveness of their implementation are identified, including limited flexibility of algorithms, problems of integration with corporate infrastructures, and cybersecurity risks.*

The study aims to evaluate the effectiveness of automated customer service systems and identify problems and prospects for their development. Methods of system analysis, comparative approach and predictive modeling were used to assess the impact of integration of chatbots and CRM systems on communication processes.

The study's results confirm that introducing automated systems reduces the cost of customer support, reduces the workload of contact center operators and increases the speed of processing requests. It has been proved that the integration of predictive analytics and self-learning algorithms can significantly improve service personalization and the adaptation of systems to the dynamic needs of users. It has been established that automation is changing the labor market, creating demand for data administration and analytics specialists while reducing the need for contact center employees.

The practical value of the study lies in formulating recommendations for improving the functionality of chatbots and CRM systems, which ensures an increase in the level of automation of service processes and the security of personal data processing. The article substantiates the feasibility of introducing hybrid interaction models that combine automation with the involvement of operators to process complex requests.

Prospects for further research are aimed at developing intelligent algorithms capable of analyzing the behavioral and emotional aspects of communication, improving the mechanisms for integrating CRM systems with omnichannel platforms and evaluating the effectiveness of these solutions in various industries.

Keywords: *artificial intelligence, service personalization, digital transformation, predictive analytics, data integration.*

Постановка проблеми. Автоматизація обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів та CRM-систем є ключовим напрямом розвитку цифрових технологій у сфері комунікації між бізнесом та споживачами. Використання штучного інтелекту (ШІ) для оброблення запитів, аналізу поведінки користувачів та персоналізації взаємодії сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів і якості наданих послуг. Удосконалення алгоритмів машинного навчання дозволяє зменшити навантаження на операторів кол-центрів, прискорити оброблення запитів та забезпечити безперервну підтримку клієнтів. Водночас зростає потреба в підвищенні рівня адаптивності та когнітивних можливостей таких систем, оскільки недостатня контекстна обізнаність та обмежена емоційна інтелектуальність алгоритмів можуть знижувати якість взаємодії. Сучасні CRM-системи забезпечують централізоване управління даними про клієнтів, що сприяє вдосконаленню персоналізованих стратегій обслуговування, проте їх інтеграція з чат-ботами потребує розроблення уніфікованих стандартів взаємодії та підвищення рівня безпеки оброблення персональних даних. У науковій площині проблема охоплює дослідження ефективності алгоритмів розпізнавання природної мови, механізмів оброблення великих масивів інформації та аналізу поведінкових моделей споживачів. У практичному вимірі актуальним залишається питання впровадження автоматизованих систем у різних галузях економіки з огляду на особливості бізнес-моделей, рівня цифрової трансформації

та правових аспектів використання штучного інтелекту. Подальший розвиток технологій автоматизації обслуговування клієнтів є невід’ємною складовою частиною конкурентоспроможності компаній, що визначає необхідність комплексного аналізу їх впливу на ефективність бізнес-процесів, рівень задоволеності споживачів та загальну динаміку змін у структурі ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автоматизація обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів та CRM-систем досліджується в чотирьох основних напрямках.

Перший напрям наукових праць стосується технологічних аспектів розвитку чат-ботів та їх інтеграції в CRM-системи. Е. Адамопулу (E. Adamopoulou) та Л. Муссіадес (L. Moussiades) [1] дослідили архітектуру та ключові механізми роботи чат-ботів, розглядаючи їх ефективність у взаємодії з користувачами. М. Чунг (M. Chung), Е. Ко, Х. Юнг (H. Joung) та С. Дж. Кім (S. J. Kim) [2] вивчали роль чат-ботів із застосуванням штучного інтелекту (ШІ-чат-боти) в покращенні взаємодії з клієнтами luxury-брендів, підтверджуючи їх позитивний вплив на споживчий досвід. В. Галицький (V. Galitsky) [3] аналізує технології штучного інтелекту для CRM та діалогового менеджменту, акцентуючи увагу на інтеграції алгоритмів розпізнавання намірів користувачів. Подальші дослідження в цьому напрямі можуть бути присвячені вдосконаленню адаптивних алгоритмів машинного навчання для персоналізації комунікації, а також підвищенню точності розуміння контекстуальних запитів користувачів.

Другий напрям досліджень охоплює економічні та управлінські аспекти використання ШІ-чат-ботів у CRM. Ч. Хнейзер (Ch. Khneyzer), З. Бустани (Z. Boustany) та Дж. Дагхер (J. Dagher) [4] аналізують економічну ефективність інтеграції чат-ботів у CRM-системи і визначають їх роль у зниженні витрат на персонал та підвищення продуктивності взаємодії з клієнтами. Ф. Соф’ях (F. Sofiyah), А. Ділхам (A. Dilham), А. Хутагалунг (A. Hutagalung), Ю. Юлінда (Y.

Yulinda), А. Лубіс (A. Lubis) та Дж. Марпаунг (J. Marpaung) [5] оцінюють чат-ботів як стратегічний інструмент для оптимізації клієнтського обслуговування в реальному часі, підкреслюючи швидкість і точність оброблення запитів. Подальший розвиток досліджень у цьому напрямі може включати оцінювання довгострокових фінансових вигод від впровадження ШІ-чат-ботів, аналіз їх впливу на лояльність клієнтів та розроблення методів оцінювання ефективності автоматизованих CRM-рішень у різних галузях.

Третій напрям представлений дослідженнями щодо впливу чат-ботів із застосуванням штучного інтелекту на споживчу поведінку та прийняття рішень клієнтами. Зокрема, А. Рапп (A. Rapp), Л. Курті (L. Curti) та А. Болді (A. Boldi) [6] здійснили огляд десяти років досліджень щодо текстових чат-ботів, виокремлюючи основні фактори їх впливу на користувацький досвід. Кс. Лю (X. Luo), М. Тонг (M. Tong), С. Фанг (S. Fang), Ю. Ксю (Y. Xu), Р. Вілес (R. Wiles) та К. Фанг (K. Fang) [7] дослідили роль відкритості інформації про використання ШІ-чат-ботів у комунікації, демонструючи, як це впливає на довіру клієнтів та їх готовність здійснювати покупки. Перспективними напрямками подальших досліджень є аналіз когнітивних аспектів взаємодії користувачів із чат-ботами, вивчення впливу емоційної взаємодії на сприйняття сервісу та розроблення стратегій підвищення довіри до автоматизованих систем.

Четвертий напрям охоплює питання інформаційної безпеки та інноваційних технологій у CRM-системах. К. Чижмар (K. Chyzhmar), О. Дніпров (O. Dniprov), О. Коротюк (O. Korotiyuk), Р. Шаповал (R. Sharoval) та О. Сидоренко (O. Sydorenko) [8] аналізують виклики інформаційної безпеки у використанні ШІ-чат-ботів, зокрема ризики витоку даних та кібератак. Я. Кравчук, Д. Ніколаєнко та І. Воробйов [9] досліджують інтеграцію інтернету речей у CRM-системи, що сприяє підвищенню рівня автоматизації обслуговування. Т. В. Лисюк [10] розглядає можливості автоматизації процесів у сфері готельно-

ресторанного бізнесу, що є одним із напрямів застосування CRM-систем для персоналізації клієнтського досвіду. Р. Ц. Лі (R. C. Li) та М. Л. Ті (M. L. Tee) [11] пропонують фреймворк запровадження автоматизованих служб підтримки клієнтів у CRM, акцентуючи увагу на використанні ШІ-інструментів для аналізу поведінки клієнтів. Ц. Ганеш (C. Ganesh), М. Деві (M. Devi), Б. Селія (B. Celia), Г. Шривацава (G. Shrivastava) та В. Віджаялакшмі (V. Vijayalakshmi) [12] досліджують методи підвищення ефективності відповідей у службах підтримки клієнтів завдяки штучному інтелекту. Р. Верма (R. Verma) та Н. Кумарі (N. Kumari) [13] досліджують можливості використання генеративного штучного інтелекту для автоматизації CRM-систем та персоналізації взаємодії з клієнтами, підкреслюючи його потенціал у створенні динамічних і гнучких комунікаційних стратегій. Г. Амарасінгх (H. Amarasinghe) [14] розглядає трансформаційний потенціал штучного інтелекту у CRM, визначаючи переваги, виклики і кращі практики впровадження автоматизованих рішень. У цьому напрямі важливо розширити дослідження щодо розроблення механізмів захисту персональних даних у чат-ботах, аналізу можливостей децентралізованих моделей безпеки і впливу нових регуляторних норм на використання штучного інтелекту у CRM.

Загалом, аналіз досліджень підтверджує, що використання ШІ-чат-ботів у CRM-системах сприяє підвищенню ефективності обслуговування клієнтів, оптимізації витрат і персоналізації взаємодії.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний прогрес у сфері автоматизації клієнтського обслуговування, залишаються нерозв'язані питання, які потребують подальшого дослідження. Недостатньо вивченими є механізми контекстної адаптації чат-ботів до складних і нестандартних запитів, що обмежує їх ефективність у разі багаторівневої комунікації. Проблемою залишається низька інтеграційна сумісність CRM-систем із різними бізнес-платформами, що ускладнює обмін

даними та масштабування автоматизованих рішень. Відкритим є питання довіри споживачів до чат-ботів, оскільки їх використання не завжди забезпечує бажаний рівень персоналізації та емоційної взаємодії. Також не розв'язано проблему безпеки персональних даних, оскільки автоматизовані системи залишаються вразливими до кіберзагроз, особливо за недостатньо захищених API. Водночас соціально-економічний вплив автоматизації на ринок праці та ефективність адаптаційних стратегій для працівників потребує глибшого аналізу.

Запропоноване дослідження спрямовано на подолання цих прогалин шляхом оцінювання ефективності інтеграції чат-ботів і CRM-систем з урахуванням їх адаптивності, безпеки та впливу на споживацьку довіру. Аналіз механізмів гібридної взаємодії дозволить визначити оптимальні моделі поєднання автоматизації та людського фактору для підвищення якості обслуговування. Дослідження підходів до уніфікованої інтеграції CRM із різними платформами сприятиме розробленню більш ефективних рішень для синхронізації даних та забезпечення масштабованості систем. Окрему увагу приділено оцінюванню ризиків кібербезпеки та формуванню рекомендацій щодо посилення захисту персональних даних. Аналіз соціально-економічних аспектів дозволить краще зрозуміти вплив автоматизації на ринок праці та сприяти розробленню стратегій адаптації працівників до змін, пов'язаних із цифровою трансформацією.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є аналіз особливостей автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів та CRM-систем, оцінювання їх ефективності в різних бізнес-середовищах та визначення основних викликів і перспектив розвитку цих технологій.

Завдання статті:

- 1) дослідити принципи функціонування чат-ботів та CRM-систем у процесі автоматизації обслуговування клієнтів, оцінюючи їх ефективність у підвищенні рівня персоналізації та швидкості оброблення запитів;
- 2) оцінити вплив автоматизації клієнтського сервісу на якість комунікації, рівень задоволеності споживачів та ефективність бізнес-процесів, визначивши ключові проблеми впровадження, включаючи технічні обмеження, ризики кібербезпеки та зміни на ринку праці;
- 3) розробити рекомендації щодо вдосконалення використання чат-ботів і CRM-систем шляхом підвищення адаптивності алгоритмів, інтеграції інноваційних технологій штучного інтелекту та забезпечення надійного захисту персональних даних.

Виклад основного матеріалу дослідження. Автоматизація обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів і CRM-систем є важливим напрямом розвитку цифрових технологій, що забезпечує швидкість, точність і ефективність комунікації між компаніями та їхніми клієнтами. Чат-боти, використовуючи алгоритми штучного інтелекту та оброблення природної мови, дозволяють автоматизувати значну частину запитів, що надходять від користувачів. CRM-системи забезпечують збереження, аналіз і використання даних про клієнтів, що сприяє персоналізації взаємодії та підвищенню рівня обслуговування. Інтеграція цих технологій створює комплексний механізм управління комунікаційними процесами, покращуючи клієнтський досвід і оптимізуючи роботу бізнесу (табл. 1).

Таблиця 1

Функціональні можливості чат-ботів та CRM-систем у процесі автоматизації
обслуговування клієнтів

Компонент	Функціональні можливості	Роль у процесі автоматизації обслуговування
Чат-боти	Автоматизоване спілкування з клієнтами за допомогою NLP	Надання швидких відповідей, зменшення навантаження на операторів
ШІ-алгоритми	Аналіз контексту розмови та визначення намірів користувача	Підвищення точності відповідей і персоналізації обслуговування
CRM-системи	Збереження та оброблення інформації про клієнтів	Управління історією комунікацій, створення персоналізованих рішень
Інтеграція чат-ботів і CRM	Синхронізація даних між системами	Автоматизація робочих процесів, зниження часу на оброблення запитів
Аналітичні модулі	Оцінювання поведінки клієнтів, прогнозування їхніх потреб	Поліпшення якості обслуговування та маркетингових стратегій

Джерело: сформовано автором на підставі [1, с. 558; 6, с. 47; 8; 12]

Чат-боти та CRM-системи відіграють ключову роль у цифровій трансформації процесів обслуговування клієнтів, забезпечуючи автоматизацію комунікацій та підвищення ефективності управління взаємодіями. На практиці чат-боти використовують алгоритми машинного навчання та оброблення природної мови, що дозволяє їм аналізувати зміст запитів, визначати наміри користувачів та формувати відповіді з мінімальною затримкою. Завдяки цьому суттєво зменшується навантаження на операторів контактних центрів, особливо у сфері електронної комерції, банківського обслуговування та технічної підтримки. Своєю чергою CRM-системи централізують дані про клієнтів, автоматизують управління комунікацією та дозволяють створювати

персоналізовані сценарії взаємодії. Інтеграція чат-ботів із CRM забезпечує можливість адаптивної реакції на запити, використовуючи історію попередніх звернень, а також аналіз поведінки клієнтів для прогнозування їхніх потреб. Це сприяє підвищенню рівня задоволеності споживачів, скороченню часу оброблення запитів та покращенню ефективності бізнес-процесів. Практичне застосування такої інтеграції демонструє значне зростання конверсії в продажах завдяки миттєвому реагуванню на запити потенційних покупців, а також зменшення витрат на утримання відділів підтримки через автоматизацію стандартних відповідей. Розвиток ШІ-алгоритмів і прогнозних аналітичних моделей відкриває нові можливості для вдосконалення обслуговування, зокрема через аналіз емоційної складової частини комунікації та динамічну адаптацію чат-ботів до змінних запитів користувачів.

Інтеграція чат-ботів із CRM-системами є важливим напрямом розвитку цифрового обслуговування, оскільки дозволяє поєднати автоматизовану комунікацію із централізованим управлінням клієнтськими даними. Такий підхід забезпечує персоналізацію обслуговування, зменшення часу на оброблення запитів і підвищення ефективності бізнес-процесів. Чат-боти здатні ідентифікувати користувачів, отримуючи дані з CRM, що дає змогу враховувати попередню історію взаємодій та адаптувати відповіді згідно з індивідуальними потребами клієнта. Крім того, інтеграція дозволяє забезпечити єдину базу знань для всіх каналів комунікації, що спрощує аналіз запитів і оптимізує сценарії обслуговування. Оперативність оброблення запитів значно підвищується завдяки автоматичному доступу до актуальної інформації про клієнтів, що виключає необхідність ручного пошуку даних (табл. 2).

Таблиця 2

Підходи до інтеграції чат-ботів із CRM-системами та їх вплив на персоналізацію і швидкість оброблення запитів

Підхід до інтеграції	Принцип роботи	Очікуваний ефект
API-інтеграція	Чат-боти отримують доступ до CRM через програмні інтерфейси	Автоматичне оновлення інформації та швидке реагування на запити
Використання роботизованої автоматизації процесів	Роботизовані алгоритми взаємодіють із CRM без прямого API	Скорочення часу на введення даних і зменшення людського фактора
Інтелектуальна аналітика	Аналіз історії клієнта для формування персоналізованих відповідей	Підвищення релевантності комунікації та прогнозування потреб
Мультиканальна інтеграція	Синхронізація чат-ботів із CRM через різні платформи	Створення єдиного клієнтського досвіду в різних каналах зв'язку
Автоматизація тригерних подій	Чат-бот ініціює дії в CRM на основі поведінки клієнта	Зменшення часу на реагування та персоналізація маркетингових кампаній

Джерело: сформовано автором на підставі [3, с. 5–15; 5; 13, с. 4]

Інтеграція чат-ботів із CRM-системами сприяє підвищенню рівня персоналізації клієнтського обслуговування та пришвидшенню оброблення запитів, поєднуючи автоматизовану взаємодію із централізованим управлінням даними. API-інтеграція дозволяє чат-ботам отримувати миттєвий доступ до історії взаємодій, що скорочує час очікування та підвищує точність відповідей. Використання роботизованої автоматизації процесів (RPA) забезпечує введення та оновлення даних у CRM без ручного втручання, знижуючи ризики помилок і підвищуючи ефективність оброблення звернень. Аналітичні модулі CRM

дозволяють прогнозувати поведінку клієнтів та адаптувати відповіді чат-ботів у реальному часі, що покращує персоналізацію комунікації. Мультиканальна інтеграція забезпечує узгодженість комунікацій у різних цифрових середовищах, своєю чергою автоматизація тригерних подій дозволяє чат-ботам не лише відповідати на запити, а й ініціювати взаємодію на основі поведінки користувачів. У практичному застосуванні такі рішення підвищують ефективність бізнес-процесів, знижують витрати на підтримку клієнтів та покращують якість сервісу у фінансовому секторі, електронній комерції та сфері послуг.

Автоматизація клієнтського сервісу є одним із ключових факторів підвищення ефективності бізнес-процесів, оскільки вона значно впливає на якість комунікації, рівень задоволеності споживачів і загальну продуктивність компанії. Використання чат-ботів, CRM-систем та алгоритмів штучного інтелекту дозволяє не лише скоротити час оброблення запитів, а й підвищити точність відповідей та забезпечити персоналізований підхід до кожного клієнта. Якість комунікації покращується завдяки уніфікованому управлінню історією звернень, автоматичному аналізу поведінкових даних та адаптації відповідей на основі попереднього досвіду взаємодії [10, с. 1094]. Рівень задоволеності споживачів підвищується завдяки швидкому реагуванню, зниженню частоти помилкових відповідей та можливості цілодобового доступу до сервісу без залучення операторів. Загальна ефективність бізнес-процесів зростає через оптимізацію витрат, підвищення продуктивності персоналу та гнучке масштабування сервісних операцій без збільшення штату співробітників (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив автоматизації клієнтського сервісу на якість комунікації, рівень задоволеності споживачів та ефективність бізнес-процесів

Показник	Вплив автоматизації клієнтського сервісу	Очікувані результати
Якість комунікації	Автоматизований аналіз запитів, використання штучного інтелекту для персоналізації	Скорочення часу на відповідь, підвищення точності комунікації
Рівень задоволеності споживачів	Зменшення часу очікування, доступність 24/7, адаптація відповідей до потреб	Покращення клієнтського досвіду, зростання лояльності
Ефективність бізнес-процесів	Зниження витрат на обслуговування, автоматизація рутинних завдань	Оптимізація ресурсів, збільшення продуктивності персоналу
Інтеграція даних	Синхронізація CRM із чат-ботами, єдина база знань	Узгодженість комунікації, покращення аналізу споживчих запитів
Гнучкість і масштабованість	Автоматизоване оброблення великих обсягів запитів	Можливість швидкого розширення сервісу без додаткових витрат

Джерело: сформовано автором на підставі [2, с. 590; 3, с. 42; 5; 9; с. 939]

На практиці автоматизація клієнтського сервісу значно змінює підхід компаній до взаємодії зі споживачами, оскільки забезпечує безперервний зв'язок через чат-боти, голосові асистенти та автоматизовані CRM-рішення. Сучасні ШІ-моделі можуть аналізувати запити клієнтів у режимі реального часу, використовуючи оброблення природної мови для формування точних відповідей, що усуває проблему неоднозначності та сприяє підвищенню довіри до компанії. Інтеграція чат-ботів із CRM-системами дозволяє формувати детальні профілі клієнтів, зважаючи на їх історію покупок, попередні звернення і рівень

задоволеності, що сприяє створенню персоналізованих рекомендацій та прискоренню оброблення запитів. Автоматизація також дозволяє значно знизити витрати на утримання відділів підтримки, оскільки більшість рутинних звернень обробляється без залучення людських ресурсів. У сфері електронної комерції це виражається в зменшенні кількості скасованих замовлень через оперативне розв'язання проблем, у банківському секторі – у прискореній верифікації та розгляді запитів, у сфері послуг – у поліпшенні координації записів і бронювань [5]. Таким чином, автоматизація клієнтського сервісу не лише покращує комунікацію та рівень задоволеності споживачів, а й стає основою для довгострокової стратегії розвитку компаній у цифровому середовищі.

Автоматизація клієнтського сервісу, незважаючи на численні переваги, супроводжується низкою викликів, які можуть обмежувати її ефективність і масштабність упровадження. Однією з основних проблем є технічні обмеження, пов'язані з точністю алгоритмів штучного інтелекту, обробленням природної мови та адаптацією чат-ботів до складних контекстуальних запитів [8]. Незважаючи на прогрес у сфері машинного навчання, багато систем залишаються недостатньо гнучкими, що призводить до нерелевантних або поверхневих відповідей, особливо під час оброблення нестандартних чи емоційно забарвлених звернень. Обмеженість інтеграції автоматизованих систем із застарілими корпоративними інфраструктурами також створює бар'єри для ефективного обміну даними та синхронізації CRM-систем з іншими бізнес-платформами.

Важливою проблемою є ризики кібербезпеки, які загострюються через необхідність оброблення та зберігання великих обсягів персональних даних [1, с. 562]. Чат-боти та CRM-системи часто стають мішенню кібератак, спрямованих на викрадення конфіденційної інформації або порушення роботи сервісів. Незахищені API, уразливості в алгоритмах автентифікації та недостатній рівень

шифрування можуть призводити до витоку даних, що створює ризики як для компаній, так і для їхніх клієнтів. Використання автоматизованих систем також супроводжується викликами щодо дотримання міжнародних стандартів захисту даних, особливо в умовах регіональних відмінностей у правовому регулюванні.

Автоматизація впливає на ринок праці, спричиняючи структурні зміни в управлінні персоналом [10, с. 1093]. Масове впровадження чат-ботів та роботизованих процесів зменшує потребу в традиційних контакт-центрах та знижує кількість робочих місць у сфері клієнтського обслуговування. Водночас виникає необхідність у спеціалістах, які можуть адмініструвати, аналізувати та оптимізувати автоматизовані системи, що змінює вимоги до компетенцій працівників. Компанії зіштовхуються з проблемою адаптації персоналу до нових умов, оскільки впровадження технологій вимагає не лише технічних знань, а й навичок управління ШІ-алгоритмами, аналізу даних та налаштування персоналізованих рішень для покращення клієнтського досвіду. Баланс між автоматизацією та людським фактором залишається важливим завданням, оскільки навіть найсучасніші технології не завжди здатні замінити емпатію та критичне мислення, необхідні для розв'язання складних запитів і конфліктів.

Оптимізація використання чат-ботів і CRM-систем потребує комплексного підходу, що поєднує вдосконалення алгоритмів, інтеграцію новітніх технологій штучного інтелекту та забезпечення високого рівня захисту персональних даних. Підвищення адаптивності алгоритмів вимагає застосування передових методів оброблення природної мови і самонавчальних нейронних мереж, здатних аналізувати контекст запиту, визначати емоційне забарвлення комунікації та автоматично коригувати відповіді згідно зі специфікою клієнта. Використання гібридних моделей, що поєднують чат-боти та можливість оперативного підключення людини до розмови, забезпечує гнучкість і високу якість обслуговування, особливо в складних або конфліктних ситуаціях.

Інтеграція інноваційних технологій штучного інтелекту передбачає розширене застосування прогнозної аналітики та автоматизованих рекомендаційних систем. Запровадження алгоритмів аналізу поведінкових патернів клієнтів дозволяє CRM-системам передбачати потреби користувачів і пропонувати персоналізовані рішення ще до моменту їх звернення. Використання генеративних ШІ-моделей у чат-ботах покращує природність спілкування та мінімізує потребу у фіксованих сценаріях, що підвищує гнучкість взаємодії. Важливим аспектом є розширена інтеграція чат-ботів із мультимодальними каналами комунікації, включаючи голосові помічники, соціальні мережі та месенджери, що забезпечує єдину точку доступу до клієнтського сервісу та покращує досвід користувача.

Забезпечення належного рівня захисту персональних даних є критично важливим завданням, яке вимагає впровадження багаторівневих механізмів безпеки. Використання сучасних стандартів шифрування, анонімізації даних і захисту API від зовнішніх атак значно знижує ризики несанкціонованого доступу. Реалізація алгоритмів диференційованого контролю доступу до CRM дозволяє зменшити вразливість системи, забезпечуючи персоналізовані рівні авторизації для різних категорій користувачів. Дотримання міжнародних стандартів безпеки, зокрема GDPR [15], гарантує відповідність правовим нормам та підвищує довіру клієнтів до автоматизованих рішень. Подальший розвиток технологій автоматизації клієнтського сервісу повинен ґрунтуватися на поєднанні глибокого аналізу потреб споживачів, використанні інтелектуальних ШІ-рішень і впровадженні високих стандартів інформаційної безпеки, що сприятиме створенню ефективних, адаптивних і надійних комунікаційних систем.

Висновки. Автоматизація обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів і CRM-систем сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів, персоналізації сервісу та зниженню операційних витрат. Інтеграція штучного інтелекту та

прогнознаї аналітики дозволяє скоротити час оброблення запитів, підвищити точність відповідей і забезпечити безперервну підтримку клієнтів.

Основними проблемами залишаються технічні обмеження алгоритмів штучного інтелекту, труднощі інтеграції з корпоративними системами, загрози кібербезпеки через оброблення персональних даних і зміни на ринку праці, що зменшують потребу в традиційних операторах, але збільшують попит на фахівців з адміністрування та аналітики автоматизованих систем.

Рекомендовано впровадження гібридних моделей, що поєднують автоматизацію з людським контролем, розширення функціоналу CRM за допомогою прогнознаї аналітики та вдосконалення стандартів кібербезпеки відповідно до міжнародних норм.

Перспективи подальших досліджень включають адаптивні моделі інтеграції чат-ботів із CRM, аналіз впливу глибокого навчання на якість мовної взаємодії та вивчення ефективності застосування цих технологій у різних галузях.

Список використаних джерел

1. Adamopoulou E., Moussiades L. An Overview of Chatbot Technology. *Artificial Intelligence Applications and Innovations. IIIIII 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology*. Vol. 584. Springer, Cham, 2020. P. 556–566. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_31 (date of access: 12.08.2024).
2. Chung M., Ko E., Joung H., Kim S. J. Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. *Journal of Business Research*. 2020. Vol. 117. P. 587–595. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.004> (date of access: 12.08.2024).
3. Galitsky B. Chatbots for CRM and Dialogue Management. *Artificial Intelligence for Customer Relationship Management. Human–Computer Interaction*

Series. Springer, Cham, 2021. P. 1–61. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61641-0_1 (date of access: 12.08.2024).

4. Кравчук Я., Ніколаєнко Д., Воробйов І. Інноваційні методи інтеграції Інтернету речей у комп'ютерні технології. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. Вип. 11, № 39. С. 898–913. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11\(39\)-898-913](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-11(39)-898-913) (дата звернення: 12.08.2024).

5. Khneyzer Ch., Boustany Z., Dagher J. III-Driven Chatbots in CRM: Economic and Managerial Implications across Industries. *Administrative Sciences*. 2024. Vol. 14, № 8. Article 182. DOI: <https://doi.org/10.3390/admsci14080182> (date of access: 12.08.2024).

6. Sofiyah F. R., Dilham A., Hutagalung A. Q., Yulinda Y., Lubis A. S., Marpaung J. L. The chatbot artificial intelligence as the alternative customer services strategic to improve the customer relationship management in real-time responses. *International Journal of Economics and Business Research*. 2024. Vol. 27, № 5. P. 45–58. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJEBR.2024.139810> (date of access: 12.08.2024).

7. Лисюк Т. В. Інноваційні рішення в готельно-ресторанному бізнесі: технології автоматизації та персоналізації послуг. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-13> (дата звернення: 12.08.2024).

8. Rapp A., Curti L., Boldi A. The human side of human-chatbot interaction: A systematic literature review of ten years of research on text-based chatbots. *International Journal of Human-Computer Studies*. 2021. Vol. 151. Article 102630. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102630> (date of access: 12.08.2024).

9. Luo X., Tong M., Fang S., Xu Y., Wiles R., Fang K. Frontiers: Machines vs. humans: The impact of artificial intelligence chatbot disclosure on customer purchases. *Marketing Science*. 2019. Vol. 38, № 6. P. 937–947. DOI: <https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1192> (date of access: 12.08.2024).

10. Li R. C., Tee M. L. Developing an Implementation Framework for Automated Customer Support Service in Collaborative Customer Relationship Management Systems. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*. Singapore, 2021. P. 1092–1096. DOI: <https://doi.org/10.1109/IEEM50564.2021.9672894> (date of access: 12.08.2024).
11. Chyzmar K., Dniprov O., Korotiuk O., Shapoval R., Sydorenko O. State Information Security as a Challenge of Information and Computer Technology Development. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2020. Vol. 9, № 3. P. 819–828. DOI: [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(8\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(8)) (date of access: 12.08.2024).
12. Ganesh C. N., Devi M. C., Celia B. R., Shrivastava G., Vijayalakshmi V. Enhancing Customer Service Response and Efficiency with III-Driven Automation. *4th International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*. Tashkent, Uzbekistan, 2024. P. 1787–1793. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICTACS62700.2024.10840551> (date of access: 12.08.2024).
13. Verma R. K., Kumari N. Generative III as a Tool for Enhancing Customer Relationship Management Automation and Personalization Techniques. *International Journal of Responsible Artificial Intelligence*. 2023. Vol. 13, № 9. P. 1–8. URL: <https://neuralslate.com/index.php/Journal-of-Responsible-III/article/view/66> (date of access: 12.08.2024).
14. Amarasinghe H. Transformative Power of III in Customer Relationship Management (CRM): Potential Benefits, Pitfalls, and Best Practices for Modern Enterprises. *International Journal of Social Analytics*. 2023. Vol. 8, № 8. P. 1–10. URL: <https://norislab.com/index.php/ijsa/article/view/30> (date of access: 12.08.2024).
15. General Data Protection Regulation (GDPR): Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement

of such data. *European Union: official website*. 2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (date of access: 12.08.2024).